

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang juli 1954 no. 7

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	blz. 286
<i>Het vraagstuk der accountantsopleiding</i>	blz. 287
(The problem of the training of accountants)	
door Prof. Dr J. L. Mey	
<i>Het tarief der inkomstenbelasting en der vennootschapsbelasting</i>	blz. 291
(Schedule of income- and company tax)	
door R. J. Ovezall	
<i>Algemene theorie van de claimwaarde</i>	blz. 299
(General theory of the value of the rights with the issue of shares)	
door Dr A. I. Diepenhorst	
<i>Uit het buitenland</i> (From abroad)	
<i>Voorraadadministratie en contrôle inzake atoomenergiematerialen</i>	blz. 313
(Store administration and control with regard to materials of atomic energy)	
door Drs J. M. Tanis	
<i>De Engelse accountantsverklaring</i>	blz. 315
(The English auditors' certificate)	
door Drs P. J. van Sloten	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	
<i>Pensioenverplichting zowel bedrijfslast als persoonlijke verplichting</i>	blz. 317
(Obligation to pay pensions, business charge as well as personal obligation)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	

<i>Enkele mededelingen van het Internationaal Belasting Documentatie Bureau</i> (Some information by The International Bureau of Fiscal Documentation) <i>door Drs J. Modderaar</i>	blz. 319
<i>Boekbesprekingen (Book Reviews)</i>	
<i>Beschouwingen naar aanleiding van het verslag van de Verzekeringskamer over het jaar 1952</i>	blz. 321
(Some observations in connection with the report of the Chambre of Insurance for the year 1952) <i>door Dr H. L. Drost</i>	
<i>Accounting for inflation</i>	blz. 326
<i>door Drs R. Heyligers</i>	
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 327
(Books received)	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 328
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Rubriek-redactie „Uit het buitenland”.

De heer F. Haarbosch, die vele jaren deel heeft uitgemaakt van de rubriek-redactie „Uit het buitenland”, heeft zich wegens te drukke werkzaamheden genoodzaakt gezien als rubriekredacteur te bedanken. De Redactie heeft dit besluit uiteraard moeten eerbiedigen en zegt de heer Haarbosch gaarne hartelijk dank voor de in deze jaren door hem ten behoeve van de lezers van het M.A.B. verrichte werkzaamheden.

De Redactie heeft in de opgevallen plaats benoemd de heer Drs W. van Bruinessen, die bereid was deze functie op zich te nemen.